

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА

Владимирова Любовь Владимировна

l.vladimirova@bmu-edu.uz

Библиотекарь ООО «British Management University»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230478>

Введение. Одним из ключевых вызовов для современного образования и науки сегодня становится стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и их широкое распространение среди различных групп пользователей. Инструменты искусственного интеллекта активно применяются как школьниками и студентами, так и профессиональными исследователями и преподавателями. Этот факт представляет собой серьезный вызов для современного общества, поскольку трансформирует традиционные формы получения, осмысления и оценки информации.

Современная образовательная среда уже не может игнорировать или ограничивать использование искусственного интеллекта: напротив, она должна адаптироваться к новым когнитивным и технологическим условиям. В научных кругах ведется большое количество исследований, направленных на изучение различных аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта – от этических и психологических до методологических и педагогических.

Наиболее распространенной формой искусственного интеллекта в повседневной практике стали диалоговые поисковые системы, способные оперативно предоставлять пользователю структурированные ответы, анализировать контекст и формулировать текстовые решения. В этих условиях особую значимость приобретает искусство постановки вопросов, которое, хотя и имеет древние философские и педагогические корни, сегодня становится одним из центральных навыков современного образования.

Умение формулировать точные, осмысленные и исследовательские вопросы определяет не только глубину мышления, но и качество взаимодействия с интеллектуальными системами. В данной статье мы рассмотрим исторические корни искусства постановки вопроса и проследим его развитие до современных дней.

Исторические корни искусства постановки вопроса. С древних времен мыслители связывали развитие мышления с умением задавать вопросы. Сократ одним из первых разработал метод философствования, который основывался на умении задавать вопросы – так называемая майевтика (μαίευτική σε. τέχνη “повивальное искусство”) Сократа. Смысл которой заключался в противопоставлении внешнего софистического знания – внутреннему философскому, знание которому нельзя научить, но его можно открыть в себе самом. Сократ выступал в роли помощника, который помогал рождению истины в диалоге с помощью вопросов. [1] «Я не учу никого, но задаю вопросы, чтобы каждый сам нашел истину внутри себя.» [2]

Таким образом, Сократовская майевтика стала одним из первых примеров того, как правильно поставленный вопрос способен активировать рефлекссию, анализ и поиск аргументов – основы критического мышления.

Аристотель позднее систематизировал искусство вопроса как элемент логического рассуждения. В Топике древнегреческий философ разработал стратегию постановки вопроса. При постановке вопроса важно обращать внимание на посылки, которые предшествуют вопросу. Так же Аристотель раскрывает с данным труде как избежать софистических уловок, например таких как – постановка вопроса с уже заведомо неверной посылкой. Т.е. в самих вопросах может не быть логических ошибок, но в посылках уже заведомо закладывается то или иное утверждение, которое выгодно тому, кто задает вопрос.[3]

Критическое мышление и искусство постановки вопроса в педагогике. Современные исследователи рассматривают умение задавать вопросы как основу критического мышления.

Джон Дьюи в своей книге «Как мы мыслим» писал, что именно вопрос побуждает нас начинать исследовательскую деятельность. Вопросы могут быть тривиальными, но они являются полноценными актами мышления. Помогают нам опровергать или доказывать предполагаемую гипотезу. [4, с 9-13]

«Поддерживать состояние сомнения и вести систематическое и длительное исследование — вот основы мышления» [4, с. 13]

Мэтью Липман основатель движения «Современная философия для детей» в конце 60-х годов прошлого столетия с командой философов и педагогов при Монтклерском государственном университете, штат Нью Джерси, США разработали программу для детей с 1-го по 10-й класс. Программа должна была помочь детям с помощью философских инструментов научиться рассуждать, рассуждать логично, критично, творчески и контекстуально. Конечно же одним из центральных навыков, которым учили детей – это правильная постановка вопроса. Очень ярко отображает одну из основных идей данного движения к важности постановки вопроса и взаимодействия с тем, кто дает ответы на данные вопросы следующая цитата: «Г-н А. справедливо с подозрением относится к лекциям как к способу заставить студентов критически мыслить, хотя у них есть свои достоинства как способа заставить их думать. Однако он монополизирует процесс вопросов вместо того, чтобы поощрять студентов придумывать вопросы сами. Поступая так, он заставляет их думать, но не думать самостоятельно – в этом, отчасти, и заключается разница между ответом на вопросы и их постановкой. И даже если бы ему удалось заставить их задавать вопросы, это не было бы большим достижением, если бы они уверились, что только он может дать ответы или если бы задавать вопросы было всё, на что они способны» [5, с. 72]

Также важность развития навыка оперировать вопросами отмечали Роберт Фишер, Ричард Пол и Линда Элдер.

На территории стран СНГ данным вопросом активно занимается Веракса Н.Е. и другие. Которые также отмечают важность навыка самостоятельно формировать вопросы и искать ответы на них. [6]

Заключение. Таким образом современное научное сообщество продолжает разработку и внедрение в системы образования навыков постановки вопроса. Проводятся научные эксперименты, в которых определяется оптимальный возраст начала обучения данного навыка, разрабатываются методические пособия и рекомендации для преподавателей. Развитие критического мышления поможет не только в развитии навыка

формирования вопросов, но и поможет в поиске достоверных источников получения информации и дальнейшего анализа полученной информации.

Касательно взаимодействия с искусственным интеллектом данная проблематика остается актуальной так как инициатором вопроса продолжает оставаться человек, который в последствии работы с искусственным интеллектом должен так же произвести оценку подлинности полученной информации, найти способ ее верификации.

Литература

1. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.
<https://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/fc/slovar-204-1.htm#zag-1830>
2. Платон. Диалоги / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1994. 608 с.
3. Аристотель. Собр. соч в 4 тт. М.: Мысль, 1983. 2 том, 502-510 с.
4. Dewey, J. How we Think. Boston: D.C. Heath & Co., 1933
5. Lipman, M. Thinking in Education. 2d ed. Cambridge University Press, 2003
6. Веракса Н.Е., Репина Т.А. Социальная психология дошкольника: Учебное пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 352 с.
7. Vladimirova L.V. Features of the development of logical thinking in children of preschool age//SCIENCE AND INNOVATION Vol.3 issue 6, 2024.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12206514>